

PLANETÁRIO E ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA PROFESSOR ARISTÓTELES ORSINI: MEMORIAL

Edite Galote Carranza

RESUMO

Este artigo tem como principal objetivo relatar a história do conjunto original e o seu processo de recuperação. O trabalho foi estruturado em partes: antecedentes, projetos originais e projetos de restauro e é baseado em trabalhos anteriores realizados pela autora, depoimentos e material fornecido pelos arquitetos Tibau, Corona, Elito e Faccio. Dessa forma, pretende contribuir com o Docomomo em seus objetivos de documentação e com a preservação das criações do Movimento Moderno na arquitetura paulistana.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, História da arquitetura paulista.

PLANETARY AND MUNICIPAL SCHOOL OF ASTROPHYSICS PROFESSOR ARISTÓTELES ORSINI: MEMORIAL ABSTRACT

This paper has as main objective to report the history of the original set and its recovery process. The work was structured in parts: antecedents, original projects and restoration projects and is based on previous works done by the author, testimonials and material provided by architects Tibau, Corona, Elito and Faccio. In this way, it intends to contribute with Docomomo in its documentation objectives and the preservation of the creations of the modern movement in the architecture of São Paulo city.

Keywords: Modern architecture, Paulista Architecture history.

PLANETARIO Y ESCUELA MUNICIPAL DE
ASTROFÍSICA PROFESOR ARISTÓTELES
ORSINI: MEMORIAL
RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo principal informar la historia del conjunto original y su proceso de recuperación. El trabajo se estructuró en partes: antecedentes, proyectos originales y proyectos de restauración y se basa en trabajos previos realizados por el autor, testimonios y materiales aportados por los arquitectos Tibau, Corona, Elito y Faccio. De esta manera, pretende contribuir con Docomomo en sus objetivos de documentación y la preservación de las creaciones del movimiento moderno en la arquitectura de la ciudad de São Paulo

Palabras-llave: Arquitectura moderna, Historia de la arquitectura em São Paulo, Proyecto.

Em 2000, o conjunto formado pela Escola Municipal de Astrofísica e Planetário, localizados no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, recebeu o nome de seu fundador: professor Aristóteles Orsini. Uma homenagem à memória de um dos pioneiros da divulgação da Astronomia ao grande público no Brasil. Aristóteles Orsini (1910-1998), médico, professor emérito da USP e diretor científico da Associação de Amadores de Astronomia de São Paulo – AAA SP, enviou documentos informativos sobre os planetários mundiais à Comissão do IV Centenário, como proposta para construir um Planetário para São Paulo a ser inaugurado no dia do aniversário da cidade. A proposta foi aceita e um projetor Zeiss foi importado da Alemanha, em 1952, pela administração do prefeito Armando de Arruda Pereira (ORSINI; BERGAMASCHI, 2000, p.35). A proposta foi incluída no Plano de Melhorias da Cidade e o Convênio Escolar foi encarregado da tarefa de projetar um edifício para o estudo da astronomia.

O Convênio Escolar, corpo de profissionais constituído com o objetivo de suprir a carência de escolas da rede pública municipal, foi criado em 1943, através da parceria entre os governos estadual e municipal. Ao todo, foram três Convênios firmados pelos governos, sendo o segundo (1949-1953) o mais frutífero, e o que deveria cumprir uma meta ambiciosa: *nenhuma criança sem escola* até o dia das comemorações do IV Centenário de São Paulo. Naquele ano, o município criou a Comissão Executiva do Convênio Escolar, órgão específico para gerir as atividades do convênio, presidida pelo engenheiro José Amadei. Embora a Comissão contasse inicialmente com uma pequena equipe: três engenheiros, um contador, uma datilógrafa e um arquiteto, pesquisou as escolas existentes, estimou que seriam necessárias 100 novas unidades para atender a demanda (CARRANZA, 2002). Coube ao arquiteto Hélio Duarte, então presidente da Subcomissão de Planejamento e responsável pelos projetos arquitetônicos, sistematizar um plano baseado nas premissas pedagógicas do educador Anísio Teixeira (1900-19), pioneiro da educação pública brasileira, com quem Duarte havia trabalhado (DUARTE, 1951, p.4-6). Segundo Duarte, o programa teria dois tipos de estabelecimentos: a “escola-classe”, onde seria ministrada a instrução propriamente dita, e a “escola-parque” com atividades educativas complementares abertas à comunidade; e os tipos seriam implantados em “prédios construídos expressamente para esse fim” com amplo programa (DUARTE, 1951, p.4-6). Embora a meta do Convênio Escolar não tenha sido cumprida,

durante sua existência, a equipe de Hélio Duarte, formada pelos arquitetos Eduardo Corona, Roberto José Goulart Tibau, os engenheiros-arquitetos Antônio Pitombo e Oswaldo Corrêa Gonçalves e o engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange, construiu 52 escolas (ABREU, 2007, p.75), que associaram conceitos pedagógicos revolucionários às ideias e ideais do Movimento Moderno. Equipe de arquitetos que, segundo o arquiteto Hugo Segawa, foram “fundamentais para a consolidação de um sentido peculiar na arquitetura de São Paulo na segunda metade do século 20 – e foram, também, grandes educadores” (SEGAWA, 2005). As escolas do 2º. Convênio formam um expressivo conjunto da arquitetura moderna brasileira de linha carioca. Daquela equipe, Corona, Tibau e Pitombo foram escolhidos para projetar um programa até então inédito na América Latina: o Planetário Zeiss.

Eduardo Corona (1921-2000), gaúcho de Porto Alegre e membro de uma família de arquitetos (avô, pai e irmão), estudou na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), após a difusão da arquitetura moderna empreendida pela reforma de Lúcio Costa (1930-31). Ainda estudante, trabalhou nos escritórios de Sérgio Bernardes, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Hélio Uchoa Cavalcanti e Oscar Niemeyer. Formado em 1946, Corona continua no escritório de Niemeyer até 1949, quando foi convidado por Abelardo de Souza a lecionar na recém-fundada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP). Então, em 1949, Corona inicia carreira acadêmica, na cadeira de Teoria e História, como Professor assistente de Anhaia Mello. No mesmo ano, Corona é apresentado por Eduardo Kneese de Mello a Hélio Duarte que o convida a integrar sua equipe (CARRANZA, 2001). No período de 1949-1952, Corona projetou dez escolas, entre elas, merece destaque o Ginásio Estadual da Penha, em 1953, projeto exemplar da arquitetura moderna carioca, hoje tombado pelo Condephaat. No Convênio Escolar, Corona reencontrou seu colega de faculdade e escritório de Oscar Niemeyer: Roberto Tibau (CARRANZA, 2002).

Nascido em Niterói, Roberto José Goulart Tibau (1924-2003) ingressou na ENBA em 1945, no momento em que a escola passava pela transição para se tornar Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil. Durante o curso, Tibau trabalhou nos escritórios de Francisco de Paula Lemos Bolonha, Álvaro Vital Brasil, Affonso Eduardo Reidy e Oscar Niemeyer, onde foi colega de Eduardo Corona. Depois da graduação, em 1949, Tibau resolve se mudar para São Paulo em busca de novas oportunidades e trabalho. Em São Paulo, Tibau soube, através de Eduardo Corona, que o Convênio estava ampliando o quadro técnico.

Assim, foi entrevistado pelo arquiteto Hélio Duarte e passou a integrar a equipe, em 1950 (CARRANZA, 2001). Durante o período que trabalhou no Convênio Escolar (1950-1955), Tibau projetou oito escolas e o Teatro Popular Arthur Azevedo, tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Compresp), em 1992. Em 1952, Tibau iniciou sua carreira acadêmica ingressando no Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo (IAC). Depois, em 1957, atendendo ao convite do amigo Hélio Duarte, foi contratado pela FAU USP, onde lecionou por trinta anos. Tibau, que sempre conciliou as atividades profissionais e acadêmicas, voltou a lecionar em 1997, na Universidade São Judas Tadeu, atendendo ao convite do então coordenador Luiz Augusto Contier. Ainda durante os anos de Convênio Escolar, Tibau e Corona iniciam uma profícua parceria com o projeto do Planetário. Eles também montaram um escritório, que resultou em projetos premiados, como Casa do Pacaembu (Eugênio Santos Neves), 1951, com Luis Fernando Corona, que foi ganhadora do Primeiro Prêmio do Governo do Estado, e a Casa de Pinheiros (Rodolfo Mesquita Sampaio), também de 1951, premiada no 1º Salão Paulista de Arte Moderna, ambas representativas da arquitetura moderna da Escola Carioca (CARRANZA; CARRANZA, 2002).

O terceiro integrante da equipe do Planetário, Antônio Carlos de Moraes Pitombo (1921-1980), se formou engenheiro-arquiteto na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Poli USP, em 1949. Pitombo atuou em projetos do Convênio Escolar durante todo período de sua existência (1948-1955). Depois, Pitombo continuou na Prefeitura Municipal de São Paulo onde projetou a Biblioteca Municipal do Canindé, 1966; Biblioteca Municipal de Pirituba, 1966 e Centro Educacional e Recreativo do Ibirapuera, 1966, e Casa de Cultura da Penha, 1969 (FISCHER, 2005, p. 345). Além do Planetário, Pitombo realizou, em parceria com Tibau, o Grupo Escolar de São Miguel Paulista, 1954. Diferentemente de Corona e Tibau, representantes da Escola Carioca, Pitombo formado na Escola Politécnica seria um representante da escola paulista de arquitetura moderna.

Infelizmente, o Planetário não seria concluído para as comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo, sendo inaugurado apenas em 1957. Neste mesmo ano, Tibau recebe a encomenda para o projeto da Escola Municipal de Astrofísica, que completaria o programa do Planetário, e ficaria pronto em 1961. Durante décadas, o Planetário e a Escola Municipal de Astrofísica cumpriram seu papel, sendo reconhecidos como importantes exemplares da arquitetura moderna paulista

e tombados em 25 de janeiro de 1992, pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, como parte integrante do Parque do Ibirapuera.

Em entrevista de 2005, Hugo Segawa destaca a importância do reconhecimento do patrimônio arquitetônico moderno e o tombamento dos bens e cita o processo do Planetário:

É claro que há um contexto muito especial em que se confundem esses personagens que fazem a obra e a tombam ao mesmo tempo. Lúcio Costa, Niemeyer, (Affonso) Reidy... todo um grupo privilegiado e que, muito sabiamente, eu diria, soube reconhecer a importância dessas realizações. A primeira obra moderna listada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, em 1987, chama-se Brasília. Nesse sentido, o Brasil esteve à frente no reconhecimento do que é patrimônio moderno. São circunstâncias especiais, claro. Lucio larga o Sphan, tomba o Ministério da Educação, tomba a Pampulha. A História vai reconhecer essa atitude. Podemos dizer, sem falso ufanismo, que o moderno há muito tempo faz parte do patrimônio brasileiro. As obras mais recentes em recuperação são a Capela de Pampulha, o Planetário, projetado pelo (Roberto José Goulart) Tibau e pelo (Eduardo) Corona no Parque Ibirapuera, o (Luis Paulo) Conde recuperou todo o Parque do Flamengo quando prefeito do Rio de Janeiro. E houve também o restauro da Fundação Moreira Sales, no Rio. (SEGAWA, 2005)

Coube e caberá sempre às futuras gerações reconhecer e preservar o patrimônio arquitetônico. Dessa forma, relatar a história dos projetos originais e respectivos projetos de restauração, e sistematizar as informações a fim de possibilitar novos estudos, será a modesta contribuição do presente trabalho às discussões do Seminário Docomomo SP, 2017.

PLANETÁRIO ZEISS, 1957

O projeto do Planetário Zeiss exigiu esforços concentrados dos arquitetos Antônio Carlos Pitombo, Eduardo Corona e Roberto Tibau. Habituada ao programa escolar, a equipe recebeu o desafio de projetar um edifício destinado ao estudo da astronomia, com auditório circular e cúpula refletora, programa inédito no Brasil e na América Latina.

Embora os arquitetos fossem muito próximos à época, especialmente Corona e Tibau, que eram sócios de um escritório e, também, colegas na FAU USP, decidiram elaborar projetos de concepção individualmente, como uma espécie de concurso interno.

Na concepção de Corona (fig. 2), o Planetário seria uma edificação suspensa por pilotis, com um volume mais baixo, formando um anel circundante ao redor da cúpula refletora. Esta abrigaria o projetor Zeiss, sobre uma coluna técnica. Dois elementos, como arcobotantes, conectariam o alto da cúpula ao anel do volume inferior. O público acessaria a sala de projeção por uma rampa principal. No desenho, é possível observar que as paredes do acesso teriam um mural, elemento que Corona utilizou em alguns projetos. A proposta reflete o primeiro momento da obra de Corona, apoiada no repertório da arquitetura moderna da linha carioca (CARRANZA, 2001). A concepção de Corona foi descartada pela equipe em função da concepção de Tibau.

Tibau concebeu uma cúpula diretamente apoiada no solo, com um anel saliente e circundante conformando uma calha, que subdivide a cúpula na altura de $1/3$ e uma marquise trapezoidal projetante, alinhada com o eixo central e fixa à cúpula por tirantes de aço. Esta cobre o acesso principal em rampa. A sala de projeção e demais dependências foram localizadas em nível semienterrado (fig. 3). Anos depois, em depoimento gravado em vídeo, Tibau comenta a concepção: "O Corona colaborou bastante no desenvolvimento do projeto, mas eu fico contente de dizer que fui eu que bolei aquele negócio que parece um chapuzinho" (SELMÍ JÚNIOR, 2011, p.87).

Embora tenham surgido controvérsias sobre a autoria da concepção do Planetário, certamente devido ao destaque dado ao nome do arquiteto Eduardo Corona nas publicações, não há dúvida de que a proposta escolhida pela equipe foi a de autoria de Roberto Tibau¹.

Concluída a etapa de concepção, Eduardo Corona submeteu o projeto ao responsável pelo conjunto de edificações do Parque Ibirapuera: Oscar Niemeyer. A apresentação ocorreu no escritório de Niemeyer em São Paulo, à época dirigido por Carlos A. C. Lemos. Corona representou a equipe do Planetário devido à amizade construída nos anos que trabalhou com Niemeyer nos escritórios do Rio e São Paulo; quando Corona integrou a equipe do Paço Municipal de São Paulo, de 1952, projeto que não foi construído. A proposta do Planetário Zeiss foi aprovada e o projeto executivo seguiu adiante.

1. Entrevistas de Corona e Tibau à autora.

A concepção previa um edifício de estrutura metálica, sendo que a sala de projeções seria dimensionada e fornecida pela empresa do equipamento Zeiss. Mas a proposta, por questões orçamentárias, foi vetada pelo então prefeito Jânio da Silva Quadros. Então, os arquitetos revisaram a concepção e chegaram à engenhosa solução de duas cúpulas sobrepostas e autônomas: a interna, uma cúpula hemisférica ou domo, de 10.00m; e a externa abatida, com três centros, e raios de 13.20m e 28.50m respectivamente, de madeira (fig. 6). A independência das cúpulas proporcionou um anel periférico, com espaço necessário ao agenciamento das demais funções do programa.

O projeto tem como ponto focal a sala de projeções, um auditório circular (fig. 4) ou arena, cujo palco possui o projetor Zeiss – o planetário propriamente dito –, que projeta as imagens da abóbada celeste na cúpula refletora mediante 104 refletores; o mecanismo é acionado por sete motores localizados na sala técnica sob o aparelho. A partir da sala de projeção, a planta se desenvolve em anéis concêntricos conformando no térreo: acesso principal, sala de espera, sala administrativa, biblioteca e sanitários; no mezanino, biblioteca e exposições, administração e sanitários (fig. 5). Externamente, outro anel concêntrico forma a rampa do acesso secundário.

O projeto da cúpula de projeção foi elaborado pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz (1919-1994), então secretário de obras da Prefeitura. Ferraz concebeu uma cúpula com duas camadas: uma interna de concreto poroso de 20 cm de espessura com revestimento acústico e a camada externa de concreto armado de 7 cm, com juntas de dilatação de cortiça de 1 cm, em intervalos regulares de 15°. A cúpula de concreto é sustentada por uma viga periférica de 46 x 60 cm e esta descarrega os esforços em sapatas diretas, conforme desenhos de formas e armadura datados de 09 de novembro de 1955. O projeto de cimbramento da cúpula de concreto foi elaborado pela empresa Construções Tubulares Mannesmann S.A, conforme desenhos de 28 de novembro de 1955.

Sobreposta à cúpula de concreto, a cúpula de cobertura tem armação de madeira e treliças em arco, distribuídas radialmente e cobertas com telhas de alumínio. As treliças são formadas por segmentos de arcos (denominados "cambotas"), de 2.70 m de comprimento, formados com três tábuas de madeira peroba, de 30x2.5 cm, unidas por sambladuras e cavilhas de cabreúva. As treliças receberam fechamento superior (denominado *tabuado da cúpula*), feito com tábuas de madeira pinho, de 10x1.5 cm (fig. 7). O projeto da cobertura e

respectivo escoramento foi elaborado pelo Escritório Técnico Erwin Hauff, conforme desenhos de 22 de março de 1954.

Os desenhos acima citados pertencem ao acervo remanescente da Comissão do Convênio Escolar da Prefeitura do Município de São Paulo, sob a responsabilidade do Departamento de Edificações (EDIF). São pranchas avulsas, que permitem análises parciais dos projetos. Lamentavelmente, parte da história foi perdida, vítima da descontinuidade administrativa somada ao descaso com a coisa pública: desenhos.

Devido às mudanças da concepção original do projeto, o Planetário Zeiss (fig. 6) não ficou pronto para as comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo, como desejavam seus idealizadores, sendo concluído apenas em 25 de janeiro de 1957 (fig.8 e 9).

PLANETÁRIO PROFESSOR ARISTÓTELES ORSINI, 2002-2016

Durante quatro décadas o Planetário Zeiss cumpriu sua missão e se tornou uma referência na cidade de São Paulo, mas envelhecido e deteriorado fechou suas portas em 1999 para iniciar o processo de renascimento.

Coube ao Escritório Faccio Arquitetura S/S Ltda – EPP, ganhador da licitação aberta pela Prefeitura de São Paulo, em 2002, a difícil tarefa de recuperar o Planetário e adequá-lo às novas exigências tecnológicas e funcionais. O projeto foi desenvolvido pela Faccio Arquitetura em 2003 pelos arquitetos Paulo Faccio Neto, formado pela Universidade de Brasília (1978), Pedro Dias de Abreu Neto, formado pela Universidade de Brasília (1983) e Luís Antonio Cambiaghi Magnani, formado pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie (1976). Eles sentiram o peso da responsabilidade, conforme declaração de Pedro Dias: “A intervenção diz respeito a uma das obras do conjunto mais representativo da arquitetura modernista da cidade de São Paulo, o Parque do Ibirapuera, projetado por Oscar Niemeyer nos anos 1950” (MOURA, 2007).

Embora a importância do conjunto arquitetônico do Ibirapuera seja inquestionável, a documentação sobre o Planetário havia se perdido no tempo. Dessa forma, a tarefa dos arquitetos foi majorada pela necessidade de montar um dossiê, com as informações remanescentes disponíveis no arquivo da Secretaria do Meio Ambiente, à qual o Planetário está vinculado. O dossiê também contemplou

visitas técnicas e levantamentos métricos além de relatórios fotográficos de praxe. Felizmente, os arquitetos puderam contar com a memória de um dos autores do projeto original, Roberto Tibau, que foi convidado a participar da primeira versão do projeto.

A premissa inicial da proposta foi interferir o mínimo possível com a imagem do Planetário, ou seja, manter as características formais do projeto original e buscar, criteriosamente materiais e técnicas que melhor as valorizassem.

Dessa forma, externamente, as intervenções foram sutis. O revestimento externo da cobertura foi substituído por chapas de alumínio zipada. A porta de entrada substituída por uma nova de alumínio e vidro semelhante à original. O piso foi restaurado e o desenho da rosa dos ventos refeito em granito. Os canteiros e jardins receberam manutenção respeitando o desenho original. Parte do aterro junto às rampas do acesso de serviço foi retirada, a fim de ampliar a ventilação e iluminação naturais dos ambientes sob o mezanino; e o fosso formado foi fechado com tela metálica por motivo de segurança.

A maior parte da intervenção ocorreu internamente, tais como: a instalação do novo e sofisticado projetor digital *StarMaster*, fabricado pela alemã Carl Zeiss-Jena, com sistema de projeção de fibra óptica que reproduz imagens das estrelas com cor e brilho reais; equipamentos para acessibilidade universal a fim de atender à NBR 9050/2004; novas instalações elétricas em função da demanda dos equipamentos; total reforma das instalações hidráulicas tanto para atender às novas instalações sanitárias quanto para eliminar os problemas graves de infiltrações e instalação de um novo sistema de condicionamento de ar. A intervenção mais radical ficou por conta da demolição e reconstrução da laje original do mezanino, a fim de ampliar o pé direito das áreas de administração, serviço e técnica do pavimento térreo e atender à solicitação da Prefeitura, para que o mezanino permitisse exposições e atividades didáticas. Dessa forma, foi necessária a reconstrução da escada principal e a instalação de um elevador hidráulico e panorâmico para atender à norma de acessibilidade. A reforma do mezanino foi completada com a retirada do forro falso, o que permitiu a visibilidade da cúpula de concreto e da bela estrutura de madeira da cobertura, que foi totalmente recuperada e recebeu iluminação especial. Todo revestimento de madeira natural, que estava danificado por umidade e cupins, foi substituído por novo.

Para instalação dos novos equipamentos de projeção, foi necessária a execução de uma terceira cúpula, de raio 8.95 m, em chapas

perfuradas de alumínio, instalada sob a cúpula de concreto. A nova cúpula foi dimensionada para o novo equipamento de projeção e ancorada ao anel de concreto da estrutura original (fig.10). Na periferia da nova cúpula de alumínio, foi instalado um passadiço suspenso, a uma altura de 2.40 m, para abrigar as instalações de iluminação e sonorização.

As paredes receberam painéis de madeira para tratamento acústico. Sobre o piso original plano, foi executado um tablado de madeira, em alicerce em direção ao centro da sala. Foram instaladas cadeiras estofadas, com espaldar reclinável, especiais para visualização do teto. A sala possui capacidade para 300 lugares, sete deles para cadeirantes. A sala de projeção tem ambiência lúdica, com iluminação indireta e jogos cromáticos (fig. 11).

Embora parte das obras tenham sido concluídas em 2006, o Planetário Professor Aristóteles Orsini foi reaberto e novamente fechado por mais três anos (2013-2016) para obras complementares, sendo definitivamente reaberto apenas em janeiro de 2016 (fig. 12).

ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA, 1957

A Escola Municipal de Astrofísica foi projetada por Roberto Tibau, em 1957, com objetivo de completar o programa de atividades do Planetário Zeiss. Implantada em um terreno em declive, paralelo ao lago do Ibirapuera, o partido priorizou preservar a vista, o que resultou numa plástica ancorada em poucos cheios, muitos vazios e transparência.

Diferentemente do Planetário Zeiss, com formas curvas, a solução plástica da Escola Municipal de Astrofísica é guiada pelo domínio da linha reta e ortogonalidade. A forma nasce de um volume prismático de base retangular, de 67x17 m. Tibau delimitou um território, mediante vigas perpendiculares a dois pilares parede na extremidade (vãos de 22 m) e quatro pilares parede internos (vãos de 22 m) associados a uma planta livre com quatro apoios (vãos de 16 m), enfatizando a transparência e o prolongamento visual determinado tanto pelos vãos estruturais sem laje, quanto pela caixilharia das áreas cobertas (fig. 13). Os balanços de laje no eixo transversal, além de permitirem o sombreamento dos caixilhos de vidro, conformam uma passagem coberta e um alpendre na fachada voltada para o lago.

O programa de necessidades foi resolvido em três pavimentos – inferior semienterrado, térreo e terraço de cobertura, todos em dois níveis. No pavimento térreo, estão hall de entrada, salão de exposições,

administração, biblioteca, sanitários e alpendre. O acesso principal é por uma praça, formada pelas vigas longitudinais, pilar-parede e vidros da porção frontal para o salão de exposições. A praça de acesso possui dois espelhos d'água e localiza-se na extremidade sul. O salão de exposições, todo fechado com caixilhos de vidro, é recuado em relação à laje cobertura. Em nível elevado, após a escada, a biblioteca e alpendre tem vista para o lago. No pavimento inferior, semienterrado, estão o auditório com palco, radiotelescópio e oficina; além do depósito enterrado que não aparece no desenho original. Dois lances de escada conduzem ao teto-jardim ou terraço, com acesso ao público para observações. O terraço é resolvido em dois níveis mediante ampla escada e contempla jardim, volume da caixa d'água e o observatório, conformado por cúpula giratória de chapa de aço, que abriga o aparelho telescópio (fig.14 e 15).

O terraço de cobertura atende à especificidade do programa, ele é uma espécie de sala de aula a céu aberto, abrigada pelas grandes vigas laterais com rasgos-janelas, que emolduram a paisagem do parque e do lago, sugerindo *quadros* verdes em paredes brancas. As vigas enfatizam a horizontalidade da composição, na intercalação entre cheios e vazios. Tibau atingiu a eurritmia neste projeto.

Legítimo representante da Escola Carioca, radicado em São Paulo desde 1949, Tibau funde elementos da arquitetura moderna de linhas carioca e paulista na Escola de Astrofísica. Da linha carioca, o projeto possui elementos que remetem à obra do mestre Le Corbusier – e aos cinco pontos da arquitetura moderna: pilotis, teto-jardim, planta livre, fachada livre e janela alongada. Embora implantado em um parque, o projeto não tem o térreo em pilotis. A Escola de Astrofísica tem pontos de contato com os projetos das duas casas Werkbund-Siedlung Weisnhof (1927) e a icônica Villa Savoye (1928-30) do mestre franco-suíço, no que se refere ao teto-jardim e rasgos das empenhas da cobertura. A linguagem da arquitetura moderna paulista se mostra presente pela ênfase da solução estrutural, com suas robustas vigas longitudinais, que lembram o arrojo e vigor estrutural do MASP (1957-68). Na análise de Ruth Verde Zein, a obra “inaugura exemplarmente algumas ideias caras à arquitetura paulista da década seguinte: o “vazio”, interno/externo como recurso compositivo magnificando o valor simbólico”; portanto trata-se de um exemplar da Arquitetura Brutalista Paulista. Para Ruth Verde Zein, a tendência seria decorrente do intercâmbio de ideias entre arquitetos, “muito conectados entre si pela frequência aos mesmos ambientes e como ativa participação nos órgãos de classe” caracterizou-se uma “escola, como de fato sucedeu” (ZEIN, 2005, p. 43).

Na análise de Mônica Junqueira de Camargo, as comemorações do IV Centenário da Cidade, em 1954, teriam contribuído para a consolidação do campo profissional, “propiciando um ambiente de debate e de troca de ideias, que beneficiaram a rápida difusão das ideias brutalistas” (CAMARGO, 2015, p. 141).

Tibau teria atingido a maturidade profissional e conceitual ao projetar a Escola Municipal de Astrofísica, certamente impulsionadas pela atividade docente e convívio com os colegas, como o professor João Vilanova Artigas – o principal protagonista da escola paulista e líder incontestado da tendência brutalista. Dessa forma, Tibau realizou uma espécie de *simbiose* entre as escolas carioca e escola paulista no projeto da Escola de Astrofísica.

A Escola de Astrofísica é um dos grandes exemplares da arquitetura moderna brasileira, pois harmoniza a força dos grandes elementos estruturais à leveza que os mesmos delimitam. O projeto poderia, a nosso ver, figurar na lista dos grandes exemplares da arquitetura moderna mundial.

ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA PROFESSOR ARISTÓTELES ORSINI, 2004

O primeiro passo para o seu renascimento ocorreu apenas doze anos após seu tombamento pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo e pelo Conpresp – Conselho Municipal de Tombamento e Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Ao visitar a Escola Municipal de Astrofísica, em 2002, constatamos que ela estava deteriorada e sem manutenção (fig. 16).

Em 2004, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo – SVMA contratou a construtora Inpar para realizar a reforma, e esta contratou o escritório Elito Arquitetos Associados Ltda para realizar o projeto. Coube ao escritório, coordenado pelo arquiteto Edson Elito e equipe formada pelas arquitetas Joana Fernandes Elito (FAU USP, 1999) e Cristiane Otsuka Takiy (FAU Mackenzie, 2001), a responsabilidade de manter a memória arquitetônica paulista.

Graduado pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, em 1971, Edson Elito vivenciou uma escola que teve nomes importantes da escola paulista, como Salvador Cândia, Miguel Forte, Galiano Ciampaglia, Franz Heep, Eduardo Corona entre outros. Quando estudante, Edson Elito pôde compartilhar da ambiência e estreita relação entre as faculdades

FAU Mackenzie e FAU USP da rua Maranhão. Formado durante o regime militar, Edson Elito pertence à geração de jovens que testemunhou os momentos politicamente conturbados e culturalmente ricos da história recente do país. Foram jovens sensíveis ao espírito do seu tempo. Assim, dentre sua enorme lista de projetos executados, cabe destacar o projeto do Teatro Oficina UZINA UZONA (1992), em parceria com a arquiteta Lina Bo Bardi e o teatrólogo José Celso Martinez Correa, intervenção que também requalificou um bem tombado. Além dos projetos, Edson Elito também atuou como docente da FAU Universidade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, foi Secretário Geral do IAB-SP (1996-97) e vice-presidente (1998-99) e membro do Conselho Superior do IAB de 1990 a 2007.

O principal objetivo do projeto seria requalificar a Escola ao novo projeto educacional, pedagógico e científico da instituição. O desafio seria atender ao novo programa de necessidades, que implicaria na ampliação de área de 242.87m², sem descaracterizar a obra tombada. Dessa forma, o partido determinou que o subsolo seria ampliado (fig. 18).

No pavimento térreo, o salão de exposições (fig.19), biblioteca, alpendre e sanitários foram totalmente reformados e receberam novo leiaute – mobiliário e equipamentos. No nível semienterrado, o auditório foi requalificado tecnicamente, com a eliminação da sala de projeções e instalação de novo sistema de ar condicionado, também novo leiaute e mobiliário. Ao lado do Auditório, as oficinas do projeto original foram transformadas em laboratório de ótica, sala de manutenção e de protótipos. Com a ampliação, foram criadas sala de aula e sala para ensino à distância.

Em um projeto como o Astrofísica, parte significativa das intervenções não são evidentes, mas evidenciam a ética do arquiteto. Assim, o terreno gramado junto à caixilharia foi recomposto; os muros de pedra da Biblioteca voltaram a ter seteiras; as placas de sombreamento da cobertura foram substituídas por enchimento de concreto leve com proteção térmica e impermeabilização; instalações de hidráulica, elétrica, lógica, e incêndio foram substituídas e redimensionadas. Os novos caixilhos de alumínio, vidro laminado transparentes e venezianas para ventilação, do salão de exposições, foram especificados respeitando-se a modulação original, mas com um detalhe engenhoso. Os panos foram desencostados 5.5 cm da viga de borda superior, e o vão fechado com tela de aço inox; a solução permitiu ampliar a ventilação natural e cruzada do ambiente (fig. 17).

Para atender à acessibilidade universal (NBR 9050-2004), houve intenso debate entre arquitetos e órgão do patrimônio, devido à necessidade da instalação de um elevador. A solução foi a opção por

um equipamento com portas opostas, e vedação em vidro, atendeu aos cinco desníveis da escola, bem como sua inscrição discreta no corpo da obra (fig.19)

No terraço de cobertura, as grandes placas de sombreamento originais foram eliminadas para aliviar o peso na laje de 50 cm, executado novo enchimento de concreto leve e proteção térmica sobre impermeabilização; solução recomendada por laudos técnicos. O piso da praça de acesso também foi restaurado, os espaços dos dois espelhos d'água, que no tempo haviam sido convertidos em jardins, foram substituídos por pisos de cores contrastantes; a solução, além de ampliar o espaço destinado ao público, resolveu ainda as rampas para acesso para PNE - portadores de necessidades especiais (fig. 18)

O projeto de restauro, ampliação e adequação da Escola de Astrofísica foi resultado de um convênio firmado entre a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, e Fundação Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social, que financiou parcialmente a obra. Ao que parece, o orçamento não foi suficiente, pois parte do projeto foi suprimida. O deck de madeira, suspenso por perfis de aço, que abrigaria quatro novos telescópios não foi construído. Além disso, o Domo giratório do telescópio do terraço de cobertura não foi restaurado.

A Escola Municipal de Astrofísica Professor Aristóteles Orsini é um bom exemplo de maestria técnica associada à sensibilidade artística, o projeto recebeu o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 2009 e Prêmio Destaque – O Melhor da Arquitetura Revista Arquitetura e Construção, 2010 (fig. 20).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conjunto formado pelo Planetário e a Escola Municipal de Astrofísica, professor Aristóteles Orsini é o resultado de Escolas coadunadas: ENBA, Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, Escola Politécnica, FAU USP, Universidade de Brasília e FAU Mackenzie. Projetos que carregam o *índice secreto* da arquitetura moderna paulistana, aqui seguindo a concepção de Walter Benjamin: “O passado traz consigo um índice secreto, que o impele à redenção. Pois não somos tocados por um sopro do ar que envolveu nossos antepassados? Não existem, nas vozes a que agora damos ouvidos, ecos de vozes que emudeceram?” (BENJAMIN, 2012, p. 241)

Embora não tenham sido incluídos na seleção de Xavier, Lemos e Corona, para o livro *Arquitetura moderna paulistana*, os projetos do Planetário e Astrofísica poderiam figurar naquela seleção, por terem contribuído tanto para a formação de arquitetos da nossa geração. De certa forma, o presente memorial buscou incluí-los, para a formação das novas gerações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Ivanir Reis Neves. *Convênio Escolar: utopia construída*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2007.

BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo, Brasiliense, 2012.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. Artigas e a escola paulista. *Arq Urb*, n. 14, São Paulo, 2015, p. 136-155.

CARRANZA, Ricardo. Documento Eduardo Corona. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n.95, São Paulo, 2001, p. 82-87.

----- . *Eduardo Corona na arquitetura moderna paulista*. São Paulo, FUPAM, 2002.

CARRANZA, Ricardo; CARRANZA, Edite Galote. Documento Roberto José Goulart Tibau. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 103, São Paulo, 2002, p. 89-95.

CARRANZA, Edite Galote; CARRANZA, Ricardo. Trajetórias: Arquiteto Roberto José Goulart Tibau. *5% arquitetura+art* <http://www.arquitetonica.com/historico_revista5/TArquitetoRobertoJoseGoulartTibau.htm>.

----- . Trajetórias: Eduardo Corona. *5% arquitetura+arte* <http://www.arquitetonica.com/historico_revista5/TArquitetoEduardoCorona.htm>.

----- . História em Detalhe: O renascimento da Escola Municipal de Astrofísica. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 267, 2016, p. 58-59.

----- . História em Detalhe: as camadas da cúpula do Planetário de São Paulo. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 265, abr. 2016.

----- . As cúpulas do Planetário. *5% arquitetura+arte* <<http://www.arquitetonica.com/revista5/contracultura/as-cupulas-do-planetario-3>>.

----- . O renascimento da Escola Municipal de Astrofísica. *5% arquitetura+arte* <<http://www.arquitetonica.com/revista5/contracultura/o-renascimento-da-escola-municipal-de-astrofisica>>.

DUARTE, Hélio. O problema escolar e a arquitetura. *Habitat*, n.4, São Paulo, 1951, p. 4-6.

Escola Municipal de Astrofísica, *Acrópole*, n. 282, 1962, p. 181-183.

FISCHER, Sylvia. *Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo*. São Paulo, Fapesp/Edusp, 2005.

MOURA, Éride. Intervenção no Planetário, em meio ao parque do Ibirapuera, manteve os princípios que nortearam a produção arquitetônica da época sem esquecer das exigências atuais: um programa para novos usos e acessibilidade. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 161, ago. 2007 <<http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/161/brasil-planetario-do-ibirapuera-58408-1.aspx>>.

ORSINI, Maria Stella; BERGAMASCHI, Patrizia. *Memorial das estrelas: memorial de Aristóteles Orsini Fundador do Planetário de São Paulo*. São Paulo, Companhia ilimitada, 2001.

Planetário de São Paulo. *Acrópole*, n. 225, jul. 1957, p. 313-319.

SÁ, Paulo Sérgio de Moraes. *Colunas da Educação: a construção do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945)*. Rio de Janeiro, IPHAN/Fundação Getúlio Vargas, 1996.

SABBAG, Haifa Y. Historiador de arquitetura e coordenador da seção Brasileira do Docomomo, Segawa fala da importância da preservação das obras modernistas brasileiras. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 135, jun. 2005.

SELMÍ Jr., Roberto. *Roberto Tibau e o fazer arquitetura*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2011.

SEGAWA, Hugo. Sobre as plantas de arquitetura e o EDIF. *Minha Cidade*, São Paulo, ano 06, n. 065.02, Vitruvius, dez. 2005 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/06.065/1958>>.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1998.

TIBAU, Roberto José Goulart. *Arquitetura e flexibilidade*. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 1972.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, PINI, 1983.

ZEIN, Ruth Verde. Escola Municipal de Astrofísica <<http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201957-25/1957-25fichatecnica.htm>>.

ZEIN, Ruth Verde. *Arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. Tese doutorado. Porto Alegre, FA-UFRGS, 2005.